

**ЖИГАР ЦИРРОЗИДА NT – ПРО МИЯ НАТРИЙ УРЕТИК ПЕПТИД
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРНИ**

И.К.Мадаминов, Н.Х.Пошахужаев, М.А.Жўраева,

Ж.Б.Равзатов, М.А.Ашуралиева

Андижон давлат тиббиёт институти

Маълумки HBV ва HCV вирусли гепатитлари негизида ривожланган жигар циррозларининг нафақат клиник намоён бўлиши балки улардаги айрим биокимёвий кўрсаткичлар ҳам бир биридан бирмунча фарқ қилади. Ушбу нуқтаи назардан уларни алоҳида олган ҳолда ўрганиш нафақат илмий, балки амалий аҳамиятга эга. Шунинг учун HBV ва HCV вирусли гепатитлари негизида ривожланган жигар циррозида қатор биокимёвий кўрсаткичларни ҳар бир гуруҳда алоҳида ўргандик.

Шуни таъкидлаш лозимки мавжуд адабиётларда жигар циррозида аксарият ҳолларда фойдаланиладиган биокимёвий ўзгаришлар тўғрисида маълумотлар етарли бўлса ҳам, унинг турли шаклларида мия натрийуретик пептиди кўрсаткичларининг қондаги даражаси тўғрисидаги маълумотларни биз ўрганган адабиётларда учратмадик.

Маълумки, юракнинг қоринчалари юқори юкламага жавоб тариқасида про мия натрий уретик пептид ишлаб чиқаради. Мия натрий уретик пептид юракни зўриқиш асоратларидан ва нохуш ҳолатлардан натрийурезни ва диурезни ортиши кузатилади, бир вақтнинг ўзида силлиқ мускулларни бўшаштиради, ренин-ангиотензин-альдостерон тизимини ингибирлайди ва юракнинг гипертрофия ва фиброзини олдини олади. Мия натрий уретик пептид дастлаб юрак миоцитлари томонидан прогормон шаклида - про мия натрий уретик пептид синтезланади. У эса ўз навбатида мия натрийуретик пептид ва N – про мия натрий уретик пептидгача парчаланади. Иккаласидан

хам юрак фаолиятининг сезувчан биомаркерлари сифатида фойдаланса бўлади. Мавжуд адабиётлардаги маълумотлар, ўткир коронар синдромда N – про мия натрий уретик пептиднинг қондаги миқдорини ортиши кучли қайта миокард инфаркдини, юрак етишмовчилигини ва ўлимнинг предикторларидан бири ҳисобланади. Ўткир нафас етишмовчилигида мия натрий уретик пептид ва N – про мия натрий уретик пептидининг қонда юқори бўлиши, ушбу ҳолат ўпкадаги ўзгариш билан эмас, балки юракдаги жараён билан боғлиқлигини кўрсатади.

Вирусли жигар циррозида мия натрийуретик пептид ва N – про мия натрий уретик пептиди кўрсаткичлари билан бирга қисқа занжирли пептид холецистокинин-8ни аниқлаш юракда пайдо бўлган ўзгаришларни эрта аниқлаш ҳамда кузатиладиган асоратларни олдини олишга ёрдам беради. Чунки қонда холецистокинин – 8 миқдори ошиши вегетатив нерв тизимини юракга таъсирини кучайтиради ва бу ўз навбатида юрак фаолиятига ва мия натрийуретик пептид синтезига таъсир кўрсатади. Демак жигар циррози оқибатида парчаланиши бузилган холецистокинин – 8 ва ортиқча ишлаб чиқарилган мия натрий уретик пептидларидан ҳосил бўлган патологик ҳалқа цирротик кардиомиопатия ривожланишига сабаб бўлади.

Ушбу ўзгаришлар алоҳида ҳолда вирусли гепатит негизида ривожланган жигар циррозининг турли портал қон айланиш типларида ўрганилмаган.

Шуларни эътиборга олиб биз вирусли гепатит В инфекцияси негизида ривожланган жигар цирроз мавжуд беморларда ушбу кўрсаткичларни ўрганилган ва улар тўғрисида маълумотлар қуйидаги 1 жадвалда келтирилган.

1 жадвал

Соғлом ва вирусли гепатит В инфекцияси негизда
ривожланган жигар цирроз мавжуд беморларнинг қон гидролазалари ва
биокимёвий кўрсаткичларининг ўзгариши

Зардоб маркерлари	Соғлом лар 1 гурухn= 15	2 гурух (гиперки нетик тип)n=15	3 гурух (оралиқ тип)n=34	4 гурух (псевдоно рмокинет ик тип) n=27	Референт кўрсаткичл ар
АСТ (бир/ч*л)	0,21±0,0 2	0,41±0,03 *	0,74±0,08 **	0,78±0,08 **	0,1-0,68 бир/ч*л
АЛТ (бир/ч*л)	0,36±0,0 4	0,52±0,06	0,98±0,11 **	1,06±0,11 **	0,1-0,68 бир/ч*л
Умумий билирубин (мкмоль/л)	13,6±1,2	22,9±1,8*	37,9 ± 9,5**	47,9±9,5* *	8,5-20,5 мкмоль/л
Боғланмаган билирубин (мкмоль/л)	2,0±0,1	5,7±0,5*	22,0±2,4* *	26,0±2, 7**	0- 5,0мкмоль/л
Nt – про мия натрий уретик пептиди, пг/мл	84±1,4	134±1,4*	138±1,6*	156±2,4*	0 - 125 пг/мл

* - соғлом одамларга нисбатан фарқи, ** - HBV2 гурух беморларга

нисбатан фарқ

Жадвалда келтирилганидек қоннинг биокимёвий таҳлили, жумладан жигар синамалари АЛТ, АСТ, умумий ҳамда боғланган билирубин кўрсаткичлари гуруҳлар ўртасида солиштирма ўрганилди. Соғлом инсонларда барча лобаратор кўрсаткичлар меъёр даражасида эканлиги аниқланди. Тўртинчи гуруҳда аниқланган натижалар қолган гуруҳларга нисбатан ишончли юқори фарқ ($P < 0.001$) қилди.

Nt – про мия натрий уретик пептиди кўрсаткичлари барча ўрганилган гуруҳларда назорат гуруҳидан ишончли ($P < 0.001$) юқори бўлди. Шу ўринда псевдонормокинетик тип беморларда қолган икки гуруҳга нисбатан ишончли юқори эканлигини алоҳида тақидлаш лозим (мос равишда 156 ± 2 , $4,134 \pm 1$, 4 ва 138 ± 1 , 6 пг/мл).

Адабиётлар таҳлили ва ўз кузатувларимизга асосланган ҳолда хулоса қиладиган бўлсак HBV инфекцияси таъсирида ривожланган жигар циррозида Nt – про мия натрий уретик пептиди ишлаб чиқарилиши ошртган. Бу жигар хасталиги натижасида юракдаги узгаришларни сабаби булишига алоҳида аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Адабиётлар:

1. Adriaenssens, A., Lam, BYH, Billing, L., Skeffington, K., Sewing, S., Reimann, F., & Gribble, F. A transcriptome-led exploration of molecular mechanisms regulating somatostatin-producing D-cells in the gastric epithelium //Endocrinology. – 2015. – V. 156. – №. 11. – P. 3924-3936.;
2. Akere A. & Akande, K. O. Upper gastrointestinal endoscopy in patients with cirrhosis: spectrum and prevalence of lesions // Annals of tropical medicine and public health, 2016, V. 9, №2, P. 112-118
3. Fritz E., Hammer J. Gastrointestinal symptoms in patients with liver cirrhosis are linked to impaired quality of life and psychological distress //European journal of gastroenterology & hepatology. – 2009. – V. 21. – №. 4. – P. 370-375

4. Huynh D., Nguyen N. Q. Gastrointestinal Dysfunction in Chronic Liver Disease //J Gastrointest Dig Syst. – 2015, vol. 5, no 257, P. 1-6
5. Rehfeld J. F. Cholecystokinin—from local gut hormone to ubiquitous messenger //Frontiers in endocrinology. – 2017. – V. 8. – P. 47-55
6. Valentini, L., Schuetz, T., Omar, A., Gläser, S., Kasim, E., Nowotny, P., ...&Ockenga, J. Abnormal plasma peptide YY3–36 levels in patients with liver cirrhosis //Nutrition. – 2011. – V. 27. – №. 9. – P. 880-884.
7. Алейник В.А., Бабич С.М. Влияние панкреатических протеолитических и непротеолитических гидролаз на изменение утилизации печенью пентагастрина// Ж-л теор.и клин мед., 2013, № 5, С. 20-23 1.-С.20-23;
8. Жураева М. А., Алейник В. А., Бабич С. М., Якуббекова М. К., Юсупова Н. А. Роль печени в модификации пептидергических механизмов регуляции пищеварительных желез // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 176 | № 4 2020-176(4)-С. 128–132 14.-С.128-132

